

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-1914-bibliotecas

Nombre de la Tabla: censo-1914-bibliotecas

Fuente de los datos: Tercer Censo Nacional levantado el 1 de junio de 1914. Buenos Aires: Talleres Gráficos de L.J. Rosso y Cía, 1917.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
nombre_biblioteca	
direccion	
departamento	
ciudad	
provincia	
anio_fundacion	
subvencion_anual_pesos	Se expresa en moneda nacional (m/n)
cuota_mensual_suscripcion_pesos	Se expresa en moneda nacional (m/n)
numero_obras	
numero_lectores	
cantidad_prestamos	
novelas_leidas	

libros_ciencias_leidos	Cantidad de libros sobre Ciencias leídos
diarios_revistas_leidos	
valor_biblioteca_pesos	Expresado en moneda nacional (m/n)
tipo_acceso	Si es de libre acceso

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

A continuación, se listan el nombre de las variables registradas en el Censo y su transformación (por ejemplo: se utilizaron letras minúsculas, sin acentos, sin preposiciones, no se utilizó la letra ñ) para publicarlo como dato abierto. Además, se desglosaron las variables en los casos donde correspondía y se agregó otra.

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Nombre de la Biblioteca	nombre_biblioteca
Ubicación: Departamento/partido Ciudad/Pueblo	Dirección Departamento Ciudad Provincia
Año de fundación	anio_fundacion
Sostén de la Biblioteca	sosten
Subvención Anual en m/n	subvencion_anual_pesos
Cuota Mensual de Suscripción \$ m/n	cuota_mensual_suscripcion_pesos
Número de obras que posee	numero_obras
Número de lectores en 1914	numero_lectores
Número de libros prestados a domicilio	Cantidad_prestamos
De los libros leídos en 1914, eran: Novelas/romances Libros de Historia Libros de Ciencias Periódicos o revistas	novelas_leidas libros_historia_leidos libros_ciencias_leidos diarios_revistas_leidos
Cuál es el valor de la biblioteca \$ m/n	valor_biblioteca_pesos
Es libre el acceso a la biblioteca	tipo_acceso

Se agregaron las variables: dirección y provincia.

Información general del Censo:

El censo se llevó a cabo el 1 de junio de 1914. Entre las diversas materias que abarcó la Comisión del Censo proyectó una multitud de inventarios que abrazaban la vida nacional, bajo todas sus fases. El número llegó a 29 y se incluyó, entre otras, al censo de las bibliotecas. Los datos sobre ellas están relevados en el tomo IX sobre Instrucción Pública y Bienes del Estado. *“La comisión consideró que, si a la Nación le interesaba verificar con exactitud y verdad el inventario de su*

riqueza material, igualmente le debía preocupar realizar el balance de su cultura. Bajo este punto de vista, agregé después, el censo de la instrucción pública que comprenderá el estado de la población en edad escolar, distinguiendo si es alfabeto o analfabeto y los establecimientos en que se da instrucción primaria, instrucción secundaria, instrucción superior o instrucción especial o Técnica; así como las bibliotecas y el periodismo, que es también, entre nosotros, un poderoso agente de cultura nacional”.

Cobertura del censo:

Abarcó la Capital, Isla Martín García, 14 provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santiago, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy); y territorios nacionales (Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Los Andes, Misiones, Del Neuquén, Río Negro, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego).

Errores y correcciones del cuadro original:

No se registraron errores.

Sobre Totales y resumen:

No se registraron totales

Datos faltantes:

En el caso de existir datos que no están registrados (-), se decide colocar la sigla N/D.

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas